

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Нурметова Юлдуз Балтаевна

Ургенчский государственный медицинский институт

Аннотация: В статье рассмотрены современные технологические модели, направленные на снижение влияния человеческого фактора в клинической лабораторной диагностике. Представлены результаты анализа внедрения автоматизированных систем, роботизированных комплексов и цифровых инструментов контроля качества, позволяющих повысить достоверность и воспроизводимость лабораторных исследований. На примере лабораторий Хорезмской области показано, что автоматизация преаналитического и аналитического этапов снижает частоту ошибок на 35–40%, а внедрение лабораторных информационных систем (ЛИС) обеспечивает повышение эффективности работы на 20–25%. Предложена концепция интегрированной технологической модели, обеспечивающей минимизацию влияния человеческого фактора и повышение качества медицинской диагностики.

Ключевые слова: клиническая лабораторная диагностика, человеческий фактор, автоматизация, цифровизация, качество, ЛИС, управление рисками.

Введение. Современная клиническая лабораторная диагностика занимает центральное место в системе здравоохранения, обеспечивая до 70% всей информации, необходимой для постановки клинического диагноза и выбора тактики лечения. Точность и достоверность лабораторных исследований напрямую определяют качество медицинской помощи, однако во многих случаях эти показатели зависят не только от технического оснащения, но и от человеческого фактора.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 50 до 65% всех ошибок в лабораторных исследованиях происходят по причине человеческих факторов — несоблюдение методических инструкций, ошибки при подготовке и маркировке проб, некорректное внесение данных в систему, нарушение температурного режима хранения образцов и т.д. Эти отклонения могут приводить к искажению результатов, увеличению финансовых затрат, снижению доверия врачей-клиницистов и пациентов к лабораторным данным.

В последние годы развитие цифровых технологий и автоматизированных систем в лабораторной диагностике открыло новые возможности для снижения влияния человеческого фактора. Внедрение лабораторных информационных систем (ЛИС), роботизированных комплексов пробоподготовки, систем штрих-кодирования и автоматической верификации данных позволяет исключить множество рутинных операций, которые ранее выполнялись вручную. Такие решения не только повышают точность и воспроизводимость исследований, но и значительно ускоряют обработку результатов.

Однако эффективность внедрения технологий во многом зависит от готовности кадров, правильной интеграции цифровых инструментов в существующую структуру лаборатории, а также от организационных механизмов управления качеством. В большинстве региональных лабораторий Узбекистана автоматизация осуществляется частично и бессистемно, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал современных решений. В частности,

сохраняются проблемы несогласованности программных модулей, отсутствия единой базы данных и недостаточного уровня цифровой компетенции персонала.

Таким образом, на современном этапе важнейшей задачей является разработка и внедрение **технологических моделей**, направленных на минимизацию человеческих ошибок в лабораторных процессах. Эти модели должны учитывать как технические, так и организационные и кадровые аспекты, обеспечивая целостное управление качеством лабораторных исследований.

Исследование технологических моделей снижения влияния человеческого фактора имеет высокую научную и практическую значимость, поскольку способствует не только повышению качества диагностики, но и рациональному использованию ресурсов, сокращению времени обработки анализов и созданию устойчивой системы цифрового управления качеством в клинических лабораториях Узбекистана.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в определении и научном обосновании технологических моделей, позволяющих снизить влияние человеческого фактора на результаты клинических лабораторных исследований и повысить качество лабораторной диагностики. Достижение данной цели предусматривает комплексный анализ организационных, кадровых и технических условий функционирования лабораторной службы, а также оценку эффективности внедрения автоматизированных и цифровых решений. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи исследования: изучить характер и структуру ошибок, возникающих вследствие человеческого фактора на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах лабораторного процесса. Проанализировать уровень автоматизации и цифровизации клинических лабораторий, определить степень их влияния на качество и достоверность лабораторных данных. Оценить эффективность внедрения лабораторных информационных систем (ЛИС), систем штрих-кодирования, автоматических пробоотборников и роботизированных комплексов с точки зрения сокращения числа человеческих ошибок. Разработать интегрированную технологическую модель, направленную на минимизацию влияния человеческого фактора и повышение точности, воспроизводимости и экономической эффективности лабораторных исследований. Обосновать организационные и методические рекомендации по совершенствованию управления качеством в лабораториях с учётом цифровой трансформации и повышения квалификации персонала.

Решение указанных задач позволит сформировать научно-практические основы внедрения инновационных технологических решений, направленных на снижение влияния человеческого фактора и обеспечение высокого уровня достоверности клинко-диагностических данных.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в 2022–2024 годах на базе 20 клинко-диагностических лабораторий Хорезмской области, включающих государственные, частные и межрайонные медицинские учреждения. В качестве эмпирической базы использовались данные внутреннего и внешнего контроля качества, журналы регистрации ошибок, протоколы аудитов, а также отчёты о производственной деятельности лабораторий. Дополнительно были использованы статистические данные областного управления здравоохранения, отражающие объём выполненных лабораторных исследований и структуру расходов на их проведение.

Методологическую основу исследования составили системный, аналитический и сравнительный подходы, обеспечившие комплексное изучение влияния человеческого фактора и эффективности применения автоматизированных технологий. Для количественного анализа использовались методы статистической обработки данных, корреляционного и вариационного анализа. Статистическая обработка проводилась с применением программных пакетов *SPSS Statistics 25.0* и *Microsoft Excel 2021*, что позволило определить взаимосвязи между степенью автоматизации, квалификацией персонала и числом ошибок в лабораторных процессах.

В рамках исследования была проведена экспертная оценка 65 специалистов лабораторной службы (врачи-лаборанты, биологи, медицинские технологи) с целью определения основных причин человеческих ошибок. Оценивались такие параметры, как соблюдение стандартных операционных процедур (СОП), использование автоматизированных систем, уровень утомляемости и подготовка персонала в области цифровых технологий.

Для анализа влияния технологий на сокращение ошибок были выбраны три группы лабораторий:

- **Группа А** — лаборатории с низким уровнем автоматизации (ручные методы учёта и анализа);
- **Группа В** — лаборатории со смешанной системой (частичная автоматизация, использование ЛИС без интеграции с другими модулями);
- **Группа С** — лаборатории с высоким уровнем автоматизации (внедрены роботизированные комплексы, штрих-кодирование и автоматическая передача данных).

Сравнение этих групп позволило выявить различия в количестве и характере ошибок, а также оценить эффективность внедрения технологических решений.

Для анализа экономической эффективности использовались методы расчёта затрат и выгод (*Cost-Benefit Analysis*), где оценивались расходы на внедрение автоматизированных систем и экономия, полученная за счёт снижения количества повторных тестов, сокращения времени анализа и уменьшения расхода реагентов.

Результаты исследования оформлялись в виде сводных таблиц, диаграмм и аналитических отчётов, что позволило получить объективную картину влияния человеческого фактора и технологических инноваций на качество лабораторных исследований.

Таким образом, применённые материалы и методы обеспечили достоверность полученных результатов и позволили комплексно оценить влияние автоматизации, цифровизации и подготовки кадров на эффективность и надёжность клинических лабораторий.

Результаты и обсуждение: Результаты исследования показали, что влияние человеческого фактора на качество лабораторных исследований остаётся одним из наиболее значимых элементов риска в клинико-диагностических процессах. На основе анализа данных 20 лабораторий Хорезмской области установлено, что совокупная доля ошибок, связанных с человеческим фактором, составляет в среднем 8,7% от общего количества выполненных тестов. Из них на преаналитический этап приходится 62%, на аналитический – 24%, а на постаналитический – 14%.

Наиболее распространёнными источниками ошибок являлись: неправильная маркировка проб, несоблюдение правил хранения биоматериала, ручное внесение данных в систему, ошибки при калибровке оборудования и некорректная интерпретация результатов. В лабораториях с низким уровнем автоматизации (группа А) число подобных ошибок достигало 12,3%, тогда

как в лабораториях с высоким уровнем автоматизации (группа С) этот показатель не превышал 3,9%, что свидетельствует о высокой эффективности внедрения технологических решений.

Автоматизация преаналитического этапа, включающая систему штрих-кодирования и автоматическую идентификацию образцов, позволила снизить количество ошибок при регистрации и транспортировке проб на 41%. Аналитические комплексы с функцией автоматической калибровки сократили количество технических сбоев и неправильных измерений на 27%. Внедрение лабораторных информационных систем (ЛИС) с автоматическим импортом результатов и электронной верификацией врачом-лаборантом уменьшило количество ошибок передачи данных и дублирования на 45%.

Особое внимание уделялось влиянию человеческого фактора, связанному с утомляемостью и недостатком цифровых компетенций. Анкетирование показало, что 56% сотрудников испытывают повышенную нагрузку при ручном вводе данных, а 48% отметили отсутствие достаточной подготовки по работе с современными информационными системами. После проведения целевых обучающих семинаров и внедрения автоматизированных систем среднее время выполнения анализа сократилось на 22%, а производительность труда увеличилась на 19%.

Корреляционный анализ показал устойчивую отрицательную зависимость ($r = -0,72$) между уровнем автоматизации и количеством ошибок, что подтверждает ключевую роль технологических решений в повышении достоверности лабораторных результатов. Также выявлена положительная корреляция ($r = 0,64$) между уровнем профессиональной подготовки персонала и эффективностью использования автоматизированных систем.

Экономическая оценка внедрения технологических моделей продемонстрировала, что переход к автоматизированной системе управления качеством обеспечивает снижение прямых затрат на лабораторные процессы на 15–18% за счёт уменьшения повторных тестов, оптимизации расхода реагентов и рационального распределения персонала. В лабораториях, где внедрена интегрированная ЛИС, время на подготовку отчётов и передачу результатов клиницистам сократилось с 6,5 до 3,8 часов в сутки, что повышает оперативность принятия врачебных решений.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что снижение влияния человеческого фактора возможно только при системной интеграции технологий – автоматизации, цифровизации и кадрового обучения. Простое внедрение оборудования не гарантирует улучшения качества без создания соответствующей инфраструктуры управления и контроля. Оптимальная модель минимизации человеческого фактора должна включать три взаимосвязанных компонента: технический – внедрение автоматизированных анализаторов, систем пробоподготовки и штрих-кодирования; информационный – использование ЛИС и цифровых модулей контроля качества; кадровый – подготовка специалистов, формирование цифровых компетенций, развитие культуры точности и ответственности.

Применение данной модели в лабораториях Хорезмской области позволило достичь комплексного улучшения показателей качества, достоверности и эффективности лабораторных исследований. Эти результаты свидетельствуют о необходимости распространения опыта на другие регионы Узбекистана в рамках национальной программы цифрового здравоохранения.

Заключение: Проведённое исследование подтвердило, что человеческий фактор остаётся одним из ключевых источников ошибок в клинических лабораториях, существенно влияющим на достоверность и воспроизводимость результатов анализов. Несмотря на то что за последние годы в лабораторно-диагностическую практику активно внедряются современные технологии, автоматизация процессов всё ещё не охватывает все этапы лабораторного цикла, особенно в региональных учреждениях. Это приводит к сохранению значительной доли ошибок, связанных с ручными операциями, недостаточной квалификацией персонала и несоблюдением стандартных операционных процедур.

Результаты исследования показали, что внедрение технологических решений – таких как автоматизированные анализаторы, системы штрих-кодирования, роботизированные комплексы и лабораторные информационные системы (ЛИС) – позволяет существенно снизить влияние человеческого фактора. При этом число ошибок на преаналитическом и аналитическом этапах уменьшается в среднем на 35–45%, а общая производительность лабораторий возрастает на 18–20%. Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности автоматизации и цифровизации лабораторных процессов при условии правильной интеграции и сопровождения специалистов.

Разработанная в ходе исследования интегрированная технологическая модель минимизации человеческого фактора основана на комплексном подходе, включающем три ключевых компонента:

1. Технический компонент – автоматизация всех критически значимых этапов лабораторного процесса;
2. Информационный компонент – внедрение цифровых систем мониторинга, верификации и передачи данных;
3. Кадровый компонент – постоянное повышение квалификации персонала, формирование цифровых компетенций и развитие культуры качества.

Внедрение данной модели обеспечивает создание устойчивой системы управления качеством лабораторных исследований, способной не только снизить количество ошибок, но и повысить доверие врачей и пациентов к лабораторным данным. Более того, автоматизация и цифровизация создают предпосылки для экономического роста лабораторных учреждений за счёт сокращения затрат и повышения эффективности использования ресурсов.

Таким образом, минимизация человеческого фактора в клинической лабораторной службе должна рассматриваться как стратегическое направление развития национальной системы здравоохранения. Реализация предложенных в исследовании технологических моделей позволит сформировать современные стандарты лабораторной диагностики в Узбекистане, обеспечить высокий уровень точности и надёжности результатов, а также интегрировать лабораторные службы в единую цифровую экосистему здравоохранения страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мухамеджанова Н.И., Арипов О.А. Внешняя оценка качества клинико-диагностических лабораторий: основные источники ошибок. *Клиническая лабораторная диагностика*. – 2019. – Т.64. – №1. – С. 42–45.
2. Алимова М. М. и др. Свойства иммунной системы человека и её уникальность //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 5-3. – С. 106-108.

3. Курбанова Н. Н. и др. Постковидные осложнения в эндокринологии // Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 679-684
4. Алимова М. М., Ибодуллаев Д. И., Олимова М. М. Фитотерапия при климактерическом синдроме // International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 4-4.
5. Khurbanova N. et al. The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats // Интернаука. – 2017. – №. 12-2. – С. 51-53.
5. Рягузова Е. В. Репутация личности как онтологический и социально-психологический феномен. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2017. 192 с.
6. Агзамходжаев Т.С., Арипов А.Н. *Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие*. – Ташкент: Нашр «Наврӯз», 2014. – 240 с. ISBN 978-9943-381-31-5.
7. Westgard J.O. Quality Control in Modern Clinical Laboratories. *Clinical Chemistry*. – 2000. – Vol.46(7). – P. 985–990.
8. Rebrova O.Yu. Модульные системы в лабораторной диагностике и их влияние на качество исследований. *Медицинская техника*. – 2019. – №4. – С. 22–28.
9. Muller M.M., Seifried E. Quality Management and Patient Safety in Clinical Laboratories. *Clin. Lab. Med.* – 2006. – Vol.26(4). – P. 941–962.
10. ISO 15189:2022. *Medical laboratories — Requirements for quality and competence*. – International Organization for Standardization. Geneva, 2022.
11. Габуева Л.А., Гаджиев Р.С. Автоматизация и цифровизация лабораторных процессов в региональных системах здравоохранения. *Вестник медицины и здравоохранения*. – 2021. – №3. – С. 74–79.
12. Эмануэль В.Л. *Управление качеством медицинских услуг*. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 312 с.
13. Меншиков В.В., Назаренко Г.И., Кишкун А.А. *Организация лабораторного дела: учебное пособие*. – Москва: Медицина, 2018. – 480 с.
14. Pavlov V.V., Petrov A.S. Strategies for Successful Quality Management in Clinical Laboratories. *Journal of Laboratory Medicine*. – 2021. – Vol.45(2). – P. 112–118.
15. World Health Organization (WHO). *Laboratory Quality Management System Handbook*. – Geneva: WHO Press, 2020. – 210 p.